

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 1

ТАШКЕНТ-2022

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2021-1>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
заместитель директора – исполнительный директор
Филиала Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

МАХМУДОВА ШАХНОЗА АБДУВАЛИЕВНА
Заведующий кафедрой «Общепрофессиональные
дисциплины» Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

ЮНУСОВ САЛОХИДДИН ЗУНУНОВИЧ

доктор технических наук,
профессор, заместитель директора
по научным работам и инновациям
Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в городе Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА

кандидат экономических наук,
профессор кафедры
"Экономика нефти и газа" Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

КАДЫРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА

доктор философии (PhD) по филологическим
наукам, доцент кафедры
"Иностранные языки Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАШАЕВ МУСЛИМ МУСАГИТОВИЧ

доктор философии (PhD), доцент
отделения «Физика, электротехника и
теплотехника» Филиала Российского
государственного университета нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ

кандидат технических наук, профессор
отделения разработки нефтяных, газовых
и газоконденсатных месторождений Филиала
Российского государственного университета нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ГАФУРОВ КАМОЛ НУРИЛХАКОВИЧ

кандидат экономических наук, Заместитель
директора по учебной работе Филиала Российского
Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им.
И.М.Губкина в г. Ташкенте

МИРСОЛИЕВА МУХАББАТХОН ТУХТАСИНОВНА

первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРАЛИЕВ АЛМУХАН КАЛПАКБАЕВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Ташкентского Государственного
технического университета
имени И.А.Каримова

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

доктор технических наук,
профессор, заведующая кафедрой
Промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
Российского государственного
университета нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва)

АЗИМОВ ДИЛМУРОД

доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ЭШМАТОВ АЛИМЖОН ХАСАНОВИЧ

PhD, профессор факультета
«Математика и статистика»
Университета Толедо (США)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

1. Равилов Ш.М., Медетова К.М.

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ПРИКЛАДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ / OVERVIEW OF MODERN APPLICATION SOFTWARE PRODUCTS AND AUTOMATED SYSTEMS OIL AND GAS FACILITIES INDUSTRY FOR EDUCATION / NEFT VA GAZ SANOATINING ZAMONAVIY AMALIY O'QUV DASTURIY MAHSULOTLARI VA AVTOMATLASH TIRILGAN TIZIMLARI.....5

2. Жураев М. Н., Жумагулов А.Б., Мухаммадиев Б.У.

ОСНОВНЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРАТИФОРМНОГО ВОЛЬФРАМОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ХОДЖАДЫК (ЮЖНЫЙ УЗБЕКИСТАН) / MAIN GEOCHEMICAL PECULIARITIES OF STRATHIFORM TUNGSTEN MINERALIZATION AT THE KHOJADYK DEPOSIT (SOUTHERN UZBEKISTAN) / XODJADIK KONIDA (JANUBIY O'ZBEKISTON) STRATIFORMLI VOLFRAM MADANLASHUVINING ASOSIY GEOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI.....10

3. Турабджанов С.М., Хўжамшукуров Н.А., Азимов Ш.Ш.

ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ МОДЕРНИЗАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ / INNOVATIVE WAYS OF MODERNIZATION IN WATER PURIFICATION TECHNOLOGY / SUVNI TOZALASH TEXNOLOGIYASINI YANGILASHNING INNOVATSION USULLARI..19

4. Котлярова Е.М., Евстафеев Е.А.

УВЕЛИЧЕНИЕ КОМПОНЕНТООТДАЧИ НГКМ ЮЖНЫЙ КЕМАЧИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН / INCREASING THE COMPONENT RECOVERY OF THE SOUTH KEMACHI OIL AND GAS CONDENSATE FIELD WITH THE USE OF HORIZONTAL WELLS / NGKM JANUBIY KEMACHI KOMPONENTINING ORTISHI GORIZONTAL QUDUQLARNI QO'LLASHDA.....26

5. Махмудов М.Ж., Аметова Д.М.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНЕРГИЗМА МЕЖДУ УСТАНОВКАМИ ГИДРОКРЕКИНГА И ДРУГИМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ / USE OF SYNERGY BETWEEN HYDROCRACKING PLANTS AND OTHER TECHNOLOGICAL INSTALLATIONS / GIDROKREKING ZAVODLARI VA BOSHQA TEXNOLOGIK QURILMALAR O'RTASIDA SINERGIYA FOYDALANISH.....33

6. Хусанов С.Т., Ким А.И., Салимова Ф.А., Абдиев Н.Х.

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ И СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ / PALEONTOLOGICAL AND STRATIGRAPHIC RESEARCH IN UZBEKISTAN / O'ZBEKISTONDA PALEONTOLOGIK VA STRATIGRAFIK TADQIQOTLAR.....40

7. Абдуллаев Б., Холбутаева Х.Э., Идрисходжаева М.У.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СИГНАЛА В БЛОКАХ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО МАГНИТНО-ТРАНЗИСТОРНОГО КВАДРАТОРА / IMPROVING SIGNAL QUALITY IN CONTROL UNITS USING A FAST MAGNETIC-TRANSISTOR QUADRATOR / BOSHQARISH BLOKLARIDA TEZ TA'SIR QILUVCHI MAGNIT-TRANZISTORLI KVADRATOR (TTQMTK) LARNI QO'LLASH HISOBIGA SIGNAL SIFATINI OSHIRISH.....45

- 8. Абидов К.Г., Зарипов О.О., Хамудханова Н.Б., Гафурова М.О.**
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК И ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ РЕЖИМОВ ИХ РАБОТЫ / FEATURES OF THE FUNCTIONING OF PUMPING INSTALLATIONS AND OBJECTIVES OF PROVIDING ENERGY-SAVING MODES OF THEIR OPERATION / NASOS QURILMALARINI ISHLASH XUSUSIYATLARI VA ULARNI ENERGOTEJAMKOR ISHLASH FAOLIYATINI TA'MINLASH MAQSADLARI.....52
- 9. Тургунбаев А., Усманова Х.А., Шеина Н.Е.**
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И АНАЛИЗ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (УЗБЕКИСТАН) / PRINCIPLES OF CONSTRUCTION OF ELECTROMAGNETIC ELEMENTS AND ANALYSIS OF STATIC CHARACTERISTICS OF AN ELECTROMAGNETIC CONVERTER (UZBEKISTAN) / ELEKTROMAGNIT ELEMENTLARNI QURISH TAMOYILLARI VA ELEKTROMAGNIT KONVERTORNING (O'ZBEKISTON) STATIK XUSUSIYATLARINI TAHLIL QILISH.....62
- 10. Нуралиев А.К., Есенбеков А.Ж., Амиров Т.А**
АНАЛИЗ СТЕПЕНИ НАМАГНИЧИВАНИЯ СЕРДЕЧНИКА ЭЛЕКТРОМАГНИТА С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЯ ЯКОРЯ / ANALYSIS OF THE DEGREE OF MAGNETIZATION OF THE ELECTROMAGNET CORE WITH CONSIDERING THE ARMATURE POSITION / YAKOR HOLATINI HISOBGA OLIV ELEKTROMAGNIT O'ZAGINING MAGNITLANISH DARAJASI TAXLILI.....69
- 11. Отажонова Ш.Х., Хикматиллаев Н.Б., Бабичева Т.В., Аширова В.Б.**
РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА С ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ОСНОВ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ / DEVELOPMENT OF AN EDUCATIONAL SOFTWARE PACKAGE TO STUDY THE FUNDAMENTALS OF SEISMIC EXPLORATION / SEYSMORAZVEDKA FUNDAMENTAL ASOSLARINI O'RGANISH MAQSADIDA O'QUV DASTURIY KOMPLEKSINI ISHLAB CHIQUISH.....74
- 12. Даулетбаков Б., Нуралиев А.К.**
МОДЕЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ / MODELING THE TAX POTENTIAL OF THE ENTERPRISE / KORXONA SOLIQ POTENSIALINI MODELLASH.....80
- 13. Нуралиев А.К., Зарипова Ш.О., Зарипов О.О.**
ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТИВНЫХ АЛГОРИТМОВ ОЦЕНКИ В АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИИ ДИНАМИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РАЗВИТИЯ / APPLICATION OF ADAPTIVE EVALUATION ALGORITHMS IN AUTOMATION AND MANAGEMENT OF DYNAMIC DEVELOPMENT TOOLS / ADAPTIV VAHOLASHNING ALGORITMLARINI ISHLAB CHIQUARISHLARINING DINAMIK OB'EKTLARINI AVTOMATLASHTIRISH VA BOSHQARISH MASALALARIDA QO'LLASH.....90
- 14. Маджитова О.М.**
АНАЛИЗ РОЛИ ESP И ESL В НЕФТЕГАЗОВОМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ВУЗЕ/ПРОМЫШЛЕННОСТИ / ANALYSES OF THE ROLE OF ESP AND ESL AT OIL AND GAS SPECIALIZED UNIVERSITY/INDUSTRY / NEFT VA GAZGA IXTISOSLASHGAN UNIVERSITET/SANOATDA ESP VA ESL ROLINI TAHLILI.....97

Нуралиев А.К.Ташкентский государственный
технический университет, доцент**Есенбеков А.Ж.**Каракалпакский государственный
университет, старший преподаватель**Амиров Т.А.**Ташкентский государственный
технический университет, ассистент**АНАЛИЗ СТЕПЕНИ НАМАГНИЧИВАНИЯ СЕРДЕЧНИКА ЭЛЕКТРОМАГНИТА С
УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЯ ЯКОРЯ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7458461>**АННОТАЦИЯ**

В статье рассмотрены электромагнитные процессы, происходящие в электромагнитах вибровозбудителях (ЭМВВ) и явление намагничивания сердечника с учетом нелинейной индуктивности в зависимости от положения якоря. Получены уравнения аппроксимации $B=f(H)$, описывающие изменения индуктивности катушки электромагнита при перемещении якоря и построено семейство характеристик намагничивания сердечника.

Nuraliev A.K.

Tashkent state technical university, associate professor,

Yesenbekov A.Zh.

Karakalpak State University, senior lecturer

Amirov T.A.

Tashkent state technical university, assistant

**ANALYSIS OF THE DEGREE OF MAGNETIZATION OF THE ELECTROMAGNET
CORE WITH CONSIDERING THE ARMATURE POSITION****ANNOTATION**

The article deals with electromagnetic processes occurring in electromagnetic vibration exciters and the phenomenon of magnetization of the core, taking into account the nonlinear inductance depending on the position of the armature. Approximation equations $B=f(H)$ describing the changes in the inductance of the electromagnet coil during armature movement are obtained and a family of core magnetization characteristics is constructed.

Nuraliev A.K.

Toshkent davlat texnika universiteti, dotsent

Yesenbekov A.J.

Qoraqalpoq davlat universiteti, katta o'qituvchi

Amirov T.A.

Toshkent davlat texnika universiteti, assistant

YAKOR HOLATINI HISOBGA OLIB ELEKTROMAGNIT O'ZAGINING MAGNITLANISH DARAJASI TAXLILI

ANNOTATSIYA

Maqolada elektromagnit tebranish qo'zg'atgichlarda (EMTK) sodir bo'ladigan elektromagnit jarayonlar va yakor' holatiga qarab chiziqli bo'lmagan induktivlikni hisobga olgan holda uzakning magnitlanish hodisasi ko'rib chikilgan. Yakor' harakati davomida elektromagnit uzagi induktivligining o'zgarishini tavsiflovchi $B=f(H)$ approksimasiya tenglamalari olindi va uzak magnitlanish xarakteristikalari qurildi.

Непосредственное преобразование электрической энергии в механическую энергию колебаний открывает возможность создания устройств, управляемых электрическими методами. Однако, колебательные процессы в цепях с электромагнитными вибровозбудителями (применительно к вибрационной технике) мало изучены. Это объясняется сложностью воздействий нелинейности электромагнитов вибровозбудителей и источника питания на вибрационные процессы, т. е. нелинейной зависимостью амплитуды и фазы вибрации от параметров системы нелинейного характера изменения индуктивности от перемещения якоря [1].

Результаты теоретических и экспериментальных исследований колебательных электромеханических систем (ЭМС), построенных на основе ЭМВВ с обратной связью, разработка методов анализа резонансных схем ЭМВВ с целью получения оптимальных характеристик в режимах низкочастотных колебаний (НЧК) демонстрируют возможности экономичного потребления электрической энергии и производительности ЭМВВ, используемых в различных отраслях промышленности [2].

При анализе колебательных процессов в электромагнитных вибровозбудителях (ЭМВВ) в большинстве случаев предполагается, что связь между потоком и током является линейной и выражается соотношением $\psi = L(x)I$.

На практике это допущение для мощных ЭМВВ выполняется, так как электромагнит с переменным зазором находится в ненасыщенном режиме, и полученные решения вполне удовлетворяют практическим устройствам [3].

Рис.1. Конструкция магнитной системы однозазорного ЭМВВ

Но в связи с требованием уменьшить размеры электромагнита могут понадобиться и поправки на магнитную нелинейность. При этом качественно новые режимы можно ожидать только при существенно отличном от обычно применяемого выбора параметров системы.

При отсутствии воздушного зазора характеристика намагничивания сердечника катушки совпадают (или почти совпадают) с характеристикой намагничивания материала сердечника. Если сердечник имеет воздушный зазор, что соответствует конструкции ЭМВВ (рис. 1), то обе характеристики могут существенно отличаться друг от друга [4].

Однако если известна характеристика намагничивания материала, то характеристику намагничивания сердечника можно рассчитать.

Рассмотрим магнитную систему ЭМВВ с переменным воздушным зазором (рис. 1). Если магнитная проницаемость материала достаточно высока по сравнению с магнитной проницаемостью зазора, то можно считать, что весь поток, создаваемый катушкой, замыкается через сердечник и индукция по сечению сердечника распределена равномерно. Тогда согласно закону полного тока

$$\oint Hdl = iw \quad (1)$$

Если величина индукции на средней линии равна B , то напряженность магнитного поля в любой точке этой линии

$$H_{\mu} = \frac{B}{\mu_a}$$

где μ_a - абсолютная магнитная проницаемость материала сердечника.

Индукция в зазоре будет также равна B , а напряженность магнитного поля в зазоре

$$H_0 = \frac{B}{\mu_0}$$

где μ_0 - магнитная проницаемость воздуха.

Если проинтегрировать выражение (1) вдоль средней линии, то

$$\oint Hdl = \int_l H_{\mu} dl + \int_x H_0 dl = \frac{B}{\mu_a} l + \frac{B}{\mu_0} x \quad (2)$$

где x – длина переменного зазора. Следовательно,

$$iw = B \left(\frac{l}{\mu_a} + \frac{x}{\mu_0} \right) \quad (3)$$

Разделим обе части этого выражения на l и обозначим:

$$\frac{iw}{l} = H_1^I, \quad (4)$$

$$\frac{x}{l} = y \quad (5)$$

и

$$\frac{1}{\mu_a} + \frac{y}{\mu_0} = \frac{1}{\mu^I} \quad (6)$$

После введения этих обозначений получим зависимость

$$B = \mu^I H_1^I \quad (7)$$

которая представляет собой характеристику намагничивания сердечника катушки. Можно видеть, что при $y = 0$ выражение (7) превращается в известное отношение

$$B = \mu_a H_1$$

являющееся характеристикой намагничивания материала сердечника. Обозначая зависимость, связывающую индукцию и напряженность магнитного поля материала сердечника, как

$$H = f(B) = \frac{B}{\mu_a}$$

получим

$$\frac{1}{\mu_a} = \frac{f(B)}{B}$$

Таким образом, характеристика намагничивания сердечника катушки

$$H^I = B \left[\frac{f(B)}{B} + \frac{y}{\mu_0} \right] = f(B) + B \frac{y}{\mu_0} \quad (8)$$

На рис. 2 показано построение характеристики намагничивания сердечника и приведено семейство их для различных y . Как видно из рисунка, абсциссы характеристики намагничивания сердечника получаются путем сложения абсцисс кривой $H=f(B)$ и прямой

$B \frac{y}{\mu_0}$. Воздушный зазор делает характеристику намагничивания сердечника более пологой по сравнению с характеристикой намагничивания материала.

Рис.2. Характеристики намагничивания сердечника и семейство для различных y

В большинстве случаев магнитная система электромагнита в процессе движения якоря не насыщена. Это особенно относится к устройствам с большим ходом. Однако ЭМВВ, работающие на частотах 50 или 100 Гц, имеют малые амплитуды колебаний, при которых индукция в железе может достичь больших значений, что приводит к насыщению ферромагнитного сердечника. С учетом этого обстоятельства, переходя в выражение (8) к зависимости ток – потокосцепление и введя замену переменных можно записать уравнение электрической части системы в следующем виде:

$$\dot{\Phi} + \mu[(1 - \beta y)\Phi + f(\Phi)] = \sin \tau \quad (9)$$

Способ аппроксимации $f(B)$ определяется в основном характером задачи и требуемой точностью результатов.

В ряде случаев при более детальном рассмотрении процессов может возникнуть необходимость в использовании не основной кривой намагничивания, а самой петли гистерезиса. В конструкциях со сложной формой изменения потоков рассеяния необходимо учитывать и этот фактор. Однако при достаточной информации о них, можно составить математические модели электрической части системы ЭМВВ, полностью учитывающие все эти факторы.

Список литературы

1. А.И. Афанасьев, Ю.Г. Закаменных Анализ энергозатрат резонансных вибротранспортных машин // Известия Вузов. Горный журнал. 2008. № 8. С. 101–106.
2. В.И. Антипов, Е.Е. Ефременков, А.А. Руин, Ю.О. Субботин Повышение эффективности работы вибрационных механизмов за счет возбуждения низкочастотного резонансного режима колебаний // Стекло и керамика. 2007. № 5. С. 13–16.
3. Н.Н. Боголюбов, Ю.А. Митропольский Асимптотический метод в теории нелинейных колебаний. М.:Наука, 2008.
4. Л.А. Бессонов Нелинейные электрические цепи. М.: Высшая школа, 1977.
5. М.И. Ибадуллаев, А.К. Нуралиев, А.Ж. Есенбеков, А.И. Назаров Резонансный электромагнитный вибровозбудитель колебаний с обратной связью// Вестник МЭИ. 2020. № 1. С. 62-66.
6. М.М. Ильин, К.С. Колесников, Ю.С. Саратов Теория колебаний. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003.
7. А.И. Назаров, М.И. Ибадуллаев, М.М. Тилляходжаев Синтез корректирующих звеньев в системах управления электромагнитных вибровозбудителей //Вестник ТашГТУ. 2017. № 1. С. 58–62.
8. А.И. Назаров, М.И. Ибадуллаев, М.М. Тилляходжаев Структурная схема электромагнитного вибровозбудителя с амплитудно-частотным управлением //Журнал проблем энерго- и ресурсосбережения. 2016.№ 3–4. С. 55–59.
9. Е.Г. Попов Теория нелинейных систем автоматического регулирования и управления. М.: Наука, 2011.

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000